

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 2 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 2

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 2

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Магзумова Наргиза Махкамовна

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918*

Акбаров Миршавкат Мирломилович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жарроҳлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлари доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдужаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергандовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Семейной медицины
Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine,
Tashkent Medical Academy
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxamatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Urinbaeva A. Nilufar, Abduganieva F. Dilsuz**
THE PROBLEM OF FETAL GROWTH RETRACTION SYNDROME IN OBSTETRICS (LITERATURE REVIEW).....10

THERAPY

2. **Jakbarova A. Mohida JuraevA A. Mohigul**
CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL CLASSIFICATION OF COMMUNITY-ACQUIRED PNEUMONIA.....22
3. **Boltaev J. Kamol, Rizaeva J. Malika**
THE ROLE OF PREDICTORS IN THE FORMATION OF THROMBOSIS IN ATRIAL FIBRILLATION (REVIEW ARTICLE).....27
4. **Akhmedov A. Ibrat, Uralov Sh Rustam, Akhmedova A. Gulchekhra**
THE ROLE OF ANTIFILAGGRIN ANTIBODIES IN THE DIAGNOSIS AND PROGNOSIS OF RHEUMATOID ARTHRITIS AT AN EARLY STAGE.....33
5. **Akhmedova Sh. Nilufar, Rizayeva J. Malika**
CHANGES IN ANTITHROMBIN INDICATORS IN ATRIAL FIBRILLATION.....39
6. **Agababyan R. Irina, Djabbarova M. Nafisa**
CURRENT ISSUES IN MODERN TREATMENT OF NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE.....44
7. **Abdushukurova R. Komila, Akhmedov A. Ibrat**
FOUNDATIONS OF IMMUNOPATHOGENESIS OF RHEUMATOID ARTHRITIS: REVIEW OF LITERATURE.....55
8. **Makhatmuradova N.Nargiza**
FEATURES OF HIGH-RESOLUTION COMPUTED TOMOGRAPHY IN NONSPECIFIC INTERSTITIAL PNEUMONIA.....66
9. **Akhmedov A. Ibrat, Uralov Sh Rustam, Eshmuratov E. Sardor**
FEATURES OF THE SUBPOPULATION COMPOSITION OF PERIPHERAL BLOOD LYMPHOCYTES IN THE FIRST PERIODS OF THE DISEASE IN PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS.....73
10. **Kityan S.Aleksandr**
COMPREHENSIVE CHARACTERIZATION OF THE CURRENT EPIDEMIOLOGICAL SITUATION REGARDING THE INCIDENCE AND PREVALENCE OF CHRONIC HEART FAILURE(LITERARY REVIEW).....78

SURGERY

11. **Mamanov Ch Muxammad., Arziev A Ismoil, Arzieva B Gulnora**
DIFFERENTIATED SURGICAL TACTICS FOR COMPLICATED FORMS OF LIVER ECHINOCOCCOSIS.....83
12. **Zohidova H Sanoat, Mamataliyev R. Abdumalik**
DESPITE THE COMPLEXITY AND SERIOUSNESS OF THE DISEASE, MODERN TREATMENT METHODS CAN ACHIEVE POSITIVE RESULTS AND IMPROVE THE PROGNOSIS OF PATIENTS WITH DESTRUCTIVE PANCREATITIS.....91
13. **Achilov T. Mirzakarim, Ahmedov K. Gayrat, Mirmuxammedov Dj.Nasimjon, Shakulov M. Azizbek**
INTRAGENATION OF PROLOSED RECTUM (CASE FROM PRACTICE).....97

14. **Babajanov S. Akhmadjon, Akhmedov I. Adkham, Shamsiev J. Shokhzod**
IMPROVEMENT OF THE INTRAOPERATIVE THYROMETRY METHOD IN THE SURGICAL TREATMENT OF BENIGN THYROID GLAND PATHOLOGIES.....104
15. **Khursanov E. Yokub, Makhmudov B. Saydinjon, Kurbaniyazov B. Zafar**
USE OF TENSION-FREE HERNIOPLASTY IN SURGICAL TREATMENT OF STARGED ANTERIOR HERNIA ABDOMINAL WALL (LITERATURE REVIEW).....113
16. **Avazov A. Abdurakhim., Shakirov M. Bobur., Hakimov A. Erkin**
TREATMENT OF ISOLATED BURNS OF THE HAND AND FOOT IN A HUMID ENVIRONMENT WITH SILVER-CONTAINING PREPARATIONS.....120

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

17. **Fozilov A. Uktam**
DISTINCTIVE FEATURES OF THE DIAGNOSIS OF DENTAL ANOMALIES AND DEFORMATIONS USING A COMPUTER PROGRAM.....126
18. **Nurova N. Shoxsanam**
THE INCIDENCE OF CHRONIC DISSEMINATED PERIODONTITIS AGAINST THE BACKGROUND OF OSTEOPOROSIS IN WOMEN OF FERTILE AGE WITH BREAST CANCER.....136
19. **Ibragimova Kh. Malika, Ruzikulova Sh. Munira**
PERIODONTAL STATUS ACCORDING TO THE CPITN INDEX IN PATIENTS WITH FATTY HEPATOSIS.....141
20. **Kamalova R. Feruza, Rakhimov Kh. Jahongir.**
INFLUENCE OF MAGNETOTHERAPY ON VARIOUS SYSTEMS OF THE BODY AND ON THE PROCESS OF WOUND HEALING IN CHILDREN WITH CLEFT LIP.....149
21. **Gaffarov A. Sunnatullo, Astanov M. Otabek**
DENTAL CONDITION OF PERIODONTAL TISSUES IN PATIENTS WITH PSYCHIATRIC PATHOLOGIES.....154
22. **Kamalova R. Feruza, Mamedova Sh. Nigina**
EVALUATION OF COMPLEX TREATMENT OF ODONTOGENIC PURULENT INFLAMMATORY DISEASES OF THE JAWS.....161
23. **Agababyan R. Irina, Ismoilov M. Rajabboy**
SYSTEMIC INFLAMMATION IN ATHEROSCLEROSIS ON THE BACKGROUND OF CHRONIC PERIODONTITIS.....166
24. **Boymuradov A. Shukhrat, Ruzibayev R. Dilshod**
RESULTS OF ELIMINATING OF PERFORATION OF THE MAXILLARY SINUS BOTTOM USING PRF.....173
25. **Abasniya R. Surayyo**
LABORATORY INDICATORS OF IMPROVING METHODS OF TREATING PERIODONTITIS AMONG THE POPULATION OF KHOREZM REGION.....182
26. **Eronov Q. Yoqub**
THE INFLUENCE OF PATHOLOGICAL CHANGES IN THE MICROBIOCENOSIS OF PERIODONTAL TISSUES ON ORAL HYGIENE IN CHILDREN WITH DISABILITIES.....187

OTORHINOLARYNGOLOGY

27. **Nasretdinova T. Makhzuna, Nabiye R. Ozod, Raupova M. Kamola, Boltayev I. Anvar**
CHARACTERISTICS OF THE ACOUSTIC REFLEX OF THE INTRA-EAR MUSCLES IN OCCUPATIONAL HEARING DISORDERS.....193

28. **Xatamov A. Jakhongir, Amonov E. Ergashevich**
MODERN APPROACHES TO THE TREATMENT OF COMPLICATED FORMS OF
CHRONIC INFLAMMATION OF THE MIDDLE EAR.....200
29. **Lutfullayev U. Gairat, Ne`matov S. O`ktam, Khamraev Kh. Farid**
LOBULAR CAPILLARY HAEMANGIOMA OF THE NASAL CAVITY DURING
PREGNANCY: A CLINICAL CASE.....209
30. **Nasretdinova T. Makhzuna, Xayitov A. Alisher, Nabiyev R. Ozod, Dustboboyev S. Dilshod**
IMPROVEMENT OF THE SURGICAL APPROACH FOR CYSTIC LESIONS OF THE
MAXILLARY SINUS.....214

PEDIATRICS

31. **Rakhmatullaev A. Akmal, Terebaev A. Bilim, Mazhidov Kh. Temur**
MODERN VIEWS OF DIAGNOSIS AND TREATMENT PAYRE'S SYNDROME IN
CHILDREN.....221
32. **Garifulina M. Lilya M., Goyibova S. Nargiza**
MICROALBUMINURIA AS AN INDICATOR OF METABOLIC DISORDERS IN
OBESITY CHILDREN.....227
33. **Yusupova U. Umida**
PECULIARITIES OF CYTOKINE STATUS IN EARLY CHILDREN WITH NON-SOCIAL
PNEUMONIA LIVING IN ECOLOGICAL REGIONS.....233
34. **Kuryazova M. Sharofat, Khudaynazarova R. Salomat**
FREQUENCY AND STRUCTURE OF BRONCHOPULMONARY PATHOLOGY IN
CHILDREN OF DIFFERENT AGE GROUPS.....241

CHILDREN SURGERY

35. **Yuldashev A. Botir, Murodova D. Malika**
ASSESSMENT OF CARDIORENAL SYNDROME IN CHILDREN WITH ACUTE
NEPHRITIC SYNDROME.....247

PSYCHONEUROLOGY

36. **Rizaev A. Jasur, Khakimova Z. Sohuba**
BRAIN REGENERATION: STEM CELL THERAPY FOR NEURODEGENERATIVE
DISEASES.....255
37. **Kodirov A. Umid, Abdurakhimov Mukhiddin**
RESULTS OF CLINICAL AND NEUROLOGICAL INDICATIONS IN PATIENTS WITH
LUMBAR SPINE DORSOPATHY IN CHRONIC BRUCELLIOSIS.....262
38. **Kodirov A. Umid, Turdiev Dilmurod**
RESULTS OF CLINICAL AND NEUROLOGICAL INDICATIONS IN PATIENTS WITH
LUMBAR SPINE DORSOPATHY IN CASE OF HERPETIC INFECTION.....269
39. **Turaev M. Tolib, Kuchimova A. Charos**
CLINICAL SIGNIFICANS OF ANXIETY AND DEPRESSIVE DISORDERS IN PATIENTS
WITH METABOLIC SYNDROME.....275
40. **Muminov A. Bekzod, Matmurodov J. Rustambek, Khalimova M. Khanifa, Nazarova F. Madinabonu, Umirova M. Surayyo.**
CHANGED LEVELS OF INTERLEUKIN-6 IN PARKINSON'S DISEASE PATIENTS
WITH COVID-19.....281
41. **Mirjuraev M. Elbek, Samiev S. Asliddin, Urakov U. Shokir**
ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF TREATMENT OF PATIENTS WITH
COGNITIVE CHANGES IN CHRONIC CEREBRAL CIRCULATION DISEASES.....289

ONCOLOGY AND GEMATOLOGY

42. **Ismailova A. Jadida, Yusupbekov A. Abrorjon, Tuychiyev D. Otabek**
STUDY OF HISTOPATHOLOGICAL STAGES OF THE MUCOUS MEMBRANE IN THE
EARLY DIAGNOSIS OF GASTRIC CANCER.....296
43. **Abdiyev Kattabek Makhmatovich**
COMPLICATIONS OF PRIMARY MYELOFIBROSIS AND TACTICS OF THEIR
TREATMENT.....303
44. **Azimova A. Makhbuba, Nasirova K. Khurshedakhon**
THYROID DYSFUNCTION IN BREAST CANCER.....316

REHABILITATION AND SPORTS MEDICINE

45. **Kamalova A. Yokutkhon, Sulaimonov Sh. Vakil**
FEATURES OF THE APPLICATION OF THERAPEUTIC PHYSICAL ACTIVITY IN
PATIENTS WITH CERVICAL OSTEOCHONDROSIS.....325

MORPHOLOGY

46. **Kuryazov K. Akbar, Olimov Sh. Siddik**
AGE-RELATED CHANGES IN ORTHOPEDIC STATUS IN WOMEN OF FERTILE
AGE.....331
47. **Khoshimov L. Bobur, Akhmedova M. Sayyora**
REACTIVE CHANGES IN THE AORTA IN EXPERIMENTAL METABOLIC
SYNDROME.....339
48. **Muzaffarova Sh. Nargiza, Sheryigitova I. Nigina, Azizov M. Mardon**
A NEW PERSPECTIVE ON THE ROLE OF VITAMIN D IN THE HUMAN BODY.....346
49. **Abdusattarov A. Adahamjon Alisherovich, Juraeva A. Mohigul, Ashuralieva A. Mavlyuda.**
THE CONCEPT OF FUNCTIONAL DYSPEPSIA.....353
50. **Oripov S. Firdavs Suratovich, Eshkabilova T. Surayo**
IMPACT OF ENERGY DRINKS COMPONENTS ON THE HUMAN BODY AND ITS
COMPLICATIONS (LITERATURE REVIEW).....361
51. **RADJABOV B. Akhtam**
MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF INDICATORS OF PHYSICAL
DEVELOPMENT OF MALES IN POSTNATAL ONTOGENESIS AND IN CHRONIC
ALCOHOLISM.....368
52. **TILYABOV Ikram, USMANOV Ravshan**
MORPHOLOGICAL CHANGES OF THE KIDNEYS OF RATS IN DIABETES INDUCED
BY STREPTOZOTOCIN.....373

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

53. **Tilyakov B. Aziz, Tilyakov A. Xasan, Ayozboev A. Zuhridin, Nabiyev A. Muhammadi**
CRITERIA FOR THE CHOICE OF TREATMENT AND DIAGNOSIS OF COMBINED
CHEST INJURIES IN PEDIATRIC PRACTICE.....383
54. **Tilyakov A. Xasan, Tilyakov B. Aziz, Temurov A. Alisher, Nomozov N. Fazliddin**
OPTIMAL METHODS OF CARE FOR VICTIMS WITH COMBINED BONE AND
VASCULAR INJURIES OF THE LOWER EXTREMITIES.....390
55. **Eranov N. Sherzod, Tilyakov A. Khasan**
ASSESSMENT OF X-RAY INDICATORS OF INSTABILITY OF THE DISTAL
RADIOULNARY JOINT IN CHILDREN.....401

56. **Fattakhov A. Ravshan, Nuritdinov A. Ulugbek**
 DISC DISLOCATIONS OF THE TEMPOROMANDIBULAR JOINTS (SCIENTIFIC
 REVIEW).....408

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

57. **Iskandarov I. Alisher, Kaidarov A. Makhammadali**
 EXPERT ASSESSMENT OF THE INFORMATION CONTENT OF CLINICAL AND
 MORPHOLOGICAL PARAMETERS DURING THERMAL EXPOSURE ETHYLENE
 GLYCOL.....414
58. **Turonov Bobur Sobir ugli, Iskandarov Alisher Iskandarovitch**
 VISCERO-IRIDAL REFLEX CONNECTIONS IN THE MECHANISM OF
 IRIDOLOGY.....420
59. **Davranova E. Aziza, Toshmamatov Sh. Alimardon, Tashev Sh. Ulmas, Ganiev N. Sobirzhon, Kushbakov M. Akbar**
 FORENSIC CHEMICAL INVESTIGATIONS AND THEIR EFFECTIVENESS.....425

INFECTIOUS DISEASES

60. **Yarmuxamedova A. Nargiza, Yakubova S. Nigina, Mirzaeva U. Adolat**
 CLINICAL AND LABORATORY CHARACTERISTICS OF PATIENTS WITH TICK-
 BORNE RICKETSIOSIS IN THE SAMARKAND REGION.....434
61. **Achilova M. Matlyuba, Shodiyeva A. Dilafruz**
 ASSESSMENT OF THE SAFETY OF HIGHLY ACTIVE ANTIRETROVIRAL THERAPY
 IN PATIENTS WITH HIV INFECTION.....448
62. **Imamova A. Ilmira**
 RELEVANCE OF COVID-19 IN PATIENTS WITH CHRONIC VIRAL HEPATITIS.....453
63. **Allaberganova S. Zumrad, Karimova A. Maqsuda, Rajapov Y. Shahzod, Kurbanbaeva K. Dilnoza**
 STUDY OF THE CULTURAL AND PROTEOLYTIC PROPERTIES OF YEAST-LIKE
 FUNGI OF THE GENUS CANDIDA.....461
64. **Oslanov A. Absamat, Kodirov F. Jonibek, Samibaeva Kh. Umida, Suyarov A. Ulugbek, Qozieva L. Dilobar, Djumanazarov N. Sardorbek, Boysunov Ch. Shokhzod**
 SOME ASPECTS OF THE CLINICAL COURSE OF MEASLES IN CHILDREN UNDER
 ONE YEAR OF ONE YEAR.....467

OPHTHALMOLOGY

65. **Yusupov F. Azamat, Khusanbaev Sh. Khasanjon, Abdullaeva I. Saida.**
 COMPLICATIONS OF DIABETIC RETINOPATHY AND THEIR SOLUTION.....475
66. **Xamidullayev F. Firdavs. Normatova M. Nargiza Nematulloev K. Tukhtasin**
 EFFECTIVENESS AND SAFETY OF BROLUCIZUMAB IN TREATING DIABETIC
 MACULAR EDEMA.....482
67. **Karimova Kh. Muyassar, Ubaydullaev O. Sardor**
 CLINICAL CASE OF IOL IMPLANTATION IN POSTVITRECTOMY EYE WITH
 APHAKIA.....491

UDK: 616.31-003

BOYMURADOV Shukhrat AbduJalilovich

DSc, professor

RUZIBAYEV Dilshod Ruzimetovich

researcher

Tashkent Medical Academy

RESULTS OF ELIMINATING OF PERFORATION OF THE MAXILLARY SINUS BOTTOM USING PRF

For citation: Boymuradov A. Shukhrat, Ruzibayev R. Dilshod. Results of eliminating of perforation of the maxillary sinus bottom using prf // Journal of Biomedicine and Practice. 2024, vol. 9, issue 2, pp. 173-181

 <http://dx.doi.org/10.5281/Zenodo.11300542>

ANNOTATION

In recent years, perforation of the floor of the maxillary cavity is often detected in the following cases. In 80-85% of cases, gross removal of teeth and anatomical structures is performed without additional (3D or dental x-ray examinations) examinations, as a result of which the floor of the upper jaw cavity is exposed, and as a result, many symptoms are observed. 5-10% of incorrectly performed endodontic manipulations lead to perforation of the shell of the maxillary cavity, penetration of fillings into the cavity, secondary infections of the maxillary cavity and secondary infections of the maxillary cavity. In 5% of cases, the currently widely practiced Chinook lift (on open and closed ends), performed to restore missing bone tissue during dental operations, leads to tearing and rupture of the cavity of the upper jaw (Schneiderian membrane).

Keywords: perforation of the bottom of the maxillary cavity, filling, secondary infection, gum regeneration, sinus-lifting.

БОЙМУРАДОВ Шухрат Абдужалилович

т.ф.д., профессор

РЎЗИБАЕВ Дилшод Рўзиметович

мустақил изланувчи

Тошкент тиббиёт академияси

ЮҚОРИ ЖАҒ БЎШЛИҒИ ТУБИ ПЕРФОРАЦИЯСИ PRF ЁРДАМИДА БАРТАРАФ ҚИЛИШ НАТИЖАЛАРИ

АННОТАЦИЯ

Сўнгги йилларда юқори жағ бўшлиғи тубини перфорацияси куйидаги холларда кўп учрамоқда. 80-85% холларда қўпол тиш олишлар ва анатомик тузилишини ҳисобга олмасдан, кўшимча (3D ёки дентал рентгенография усуллари)ни ўтқизмасдан) текширувлар ўтқазмасдан

амалга оширилиши натижасида юқори жағ бўшлиғи тубини очилиб қолиши ва бунини натижасида кўплаб асоратлар кузатишмоқда. 5-10% сифатсиз бажарилган эндодонтик амалиётлар натижасида юқори жағ бўшлиғи мембранасини тешилиб, пломбаларни бўшлиғи ичига ўтиб кетиши натижасида юқори жағ бўшлиғи иккиламчи инфекцияларни кириши ва юқори жағ бўшлиғи йиринглаши натижасидаги асоратлар. 5% холларда ҳозирда амалиётда кенг тарқалган дентал операцияларни ўтказиш мақсадида етишмаётган суяк тўқималарини тиклаш учун ўтказилаётган синус лифтинг (очик ва ёпиқ усулларида) амалиёти натижасида юқори жағ бўшлиғи (Шнайдер) мембранасини йиртилиши ва ёрилиши натижасида келиб чиқмоқда.

Калит сўзлар: юқори жағ бўшлиғи тубини перфорацияси, пломба, иккиламчи инфекция, милк регенерацияси, синус лифтинг.

Боймурадов Шухрат Абдужалилович

д.м.н., профессор

Рўзибаев Дилшод Рўзиметович

самостоятельный соискатель

Ташкентская медицинская академия, Ташкент, Узбекистан

РЕЗУЛЬТАТЫ УСТРАНЕНИЯ ПЕРФОРАЦИИ ДНА ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОЙ ПАЗУХИ С ПРИМЕНЕНИЕМ PRF

АННОТАЦИЯ

В последние годы перфорацию дна полости верхней челюсти часто обнаруживают в следующих случаях. В 80-85% случаев грубое удаление зубов и анатомических структур выполняется без дополнительных (3D или денальных рентгеновских исследований) исследований, в результате чего открывается дно полости верхней челюсти, и как следствие, многие симптомы наблюдаются. 5-10% неправильно выполненных эндодонтических манипуляций приводят к перфорации оболочки полости верхней челюсти, проникновению в полость пломб, вторичным инфекциям полости верхней челюсти и вторичным инфекциям верхнечелюстной полости. В 5% случаев широко практикуемый в настоящее время чинук-лифтинг (на открытых и закрытых концах), выполняемый для восстановления недостающей костной ткани при стоматологических операциях, приводит к надрыву и разрыву полости верхней челюсти (Шнайдеровой оболочки).

Ключевые слова: перфорация дна полости верхней челюсти, пломбирование, вторичное инфицирование, регенерация десны, синус-лифтинг.

Кириш. Ҳозирги кунда замонавий тиббиётни кескин ривожланиши ва бутун дунёдаги каби давлатимизда одамларни папуляциясини ошиши натижасида турли касалликлар ошгани сингари стоматологик ёрдамга бўлган беморларнинг мурожатини ортиши кузатишимиз мумкин [1-4]. Бунда жаррохлик стоматологиясига тиш олдириш учун мурожатлар биринчи ўринда турса, тиш олиш асоратлари билан мурожат қилган беморларимиз иккинчи ўринда турмоқда [5].

Тиш олиш билан кузатиладиган яллиғланиш асоратлари (тиш катаги яллиғланиши, пероистит, абсцесс ва флегмоналар) ўз навбатида солмоғли ўринни эгалласа, юқори жағ катта ва озиқ тишларни олиш ёки шу соҳада ўтказилган ҳархил турдаги катта ёки кичикрок операциялар (тиш дентал имплантациялари ёки чайнов тишлар соҳасидаги кистозэктомия ёки ҳозирда жудаям кўп кузатиливатган тиш илдизи пломбаларини тиш ёндош тўқималарига чиқиб кетиши ва уларни бартаараф қилишга қаратилган ҳар қандай шаклдаги операцияларни) асоратлари натижасида юқори жағ бўшлиғи туби перфорацияси билан мурожат қилиш кейинги ўринни эгаллайди [6-8].

Турли хил соғлиқни сақлаш вазирлиги статистикалари ва рус илмий нашириётларининг манбаларига кўра юқори жағ туби перфорацияси билан мурожат

килувчи беморлар сони йилига 1-2 % га ошган. Емельяненко Л.М. 2000. – 18 с. ; Кўпчилик олимлар такидлаганидек юқори жағ бўшлиғи тубини перфорацияси 41-92%гача оғиз бўшлиғи инфекцияларини юқори жағ бўшлиғига таркалишига олиб келади ва бунинг натижасида юқори жағ бўшлиғини яллиғланишига олиб келади [9]. Юқори жағ чайнов тишларини олганда 80-85%, шу сохадаги катта кичик операциялар ўтказилиши натижасида 10-12%, бундан ташқари шу сохадаги тишларни эндодонтик даволаш натижасида пломба хом ашёларини юқори жағ бўшлиғига тушиши натижасида 1-5% холатларда юқори жағ бўшлиғи тубини перфорациялари кузатилади. Юқори жағ бўшлиғи туби перфорацияси кузатилган беморларни 30% холатларида ороантрал боғланишларни битиб кетиши кузатилади. 70% холатларда жаррохлик амалиёти билан бартараф қилишга тўғри келади [10].

Шу кунгача юқори жағ бўшлиғи перфорацияси кузатилган холатларда уларни бартараф қилишга қаратилган 30 дан ошқин жаррохлик усуллари мавжуд. Бу усулларнинг кўпчилиги лоскутли операциялар ва уларни модификацияланган турлари хисобланади [5]. Бундай операцияларни асосий катта камчилиги жароҳат бартараф қилиш учун бемор организмга кўшимча жароҳат етказишдан иборат. Яъни танглай томондан олинган холатларда танглайда очик холдаги кўшимча жароҳат пайдо бўлади [11]. Агарда лунж тамондан олинадиган бўлинса, лунжни харакатчанлиги хисобига жароҳатдаги чокларни ечилиб ёки шиллик қаватни кесиб чоклар сўкилишига олиб келади ва буни натижасида жароҳатни очилиб қолишига олиб келади.

Илмий изланишнинг **мақсади** - юқори жағ бўшлиғи туби перфорацияси PRF ёрдамида бартараф қилиш натижаларини таҳлил қилиш.

Натижалар. Бу босқичда биз ўзимиз бевосита ОК Nafis Med Esthetics клиника амалга оширган беморларимиздаги жаррохлик амалиётига мурожат қилган беморларимиз ва улурда бажарилган жаррохлик амалиётини натижаларига хулоса қиламиз. Биз босқичда ОК Nafis Med Esthetics клиника юқори жағ бўшлиғи туби перфорацияси билан мурожат қилган асосий гуруҳ беморларимизни, таққослаш гуруҳидаги каби 4 гуруҳга бўлмасдан балки 2 гуруҳга бўлиб ўрганамиз. Сабаби бизни беморларимизда бажарилган амалиётларни барчасида бевосита юқори жағ бўшлиғи туби перфорациялари билан мурожат қилган беморларни ташкил қилади.

Бевосита тиш олиш жараёнида ёки имплантация пайтида юқори жағ бўшлиғи тубини очилиб қолиши 7 та бемор – 22.6%.

Сифатсиз тиш даволаш амалиётларидан кейин келиб чиқадиган (тиш даволашдан кейин илдиз учи атроф қисмида ривожланадиган яллиғланишлардан кейин юқори жағ бўшлиғини перфорациялари ёки пломба хом ашёларини юқори жағ бўшлиғи ичига кириб кетиши натижасида юзага келадиган) перфорациялардир.

Булар 24 та бемор – 77.4 % биз иккала гуруҳимиздаги беморларимиздаги юқори жағ бўшлиғи тубидаги перфорацияларини бартараф қилиш учун бевосита бемор ўз қонидан олиб тайёрланадиган PRF лахтаклари ёки PRF лахтагини PRF мембранаси билан биргаликда ишлатиш орқали юқори жағ бўшлиғи туби перфорацияларини бартараф қилиш усулини ишлаб чиқдик. Яъна шунингдек бизгача амбулатор стоматология шароитида PRF мембранасини тайорлаш алгоритминини ишлаб чиқишмаган. Биз нафақат PRF билан бартараф қилиш балки илмий ишимиз орқали амбулатор стоматология шароитида PRF тайёрлашини алгоритминини ишлаб чиқдик ва амалиётга татбиқ қилишни таклиф қилдик. PRF ёрдамида бартараф қилиш учун биз тиш даволаш асорати билан келган беморларимизни олдин Лор шифокори яллиғланиш жараёнлари бўйича симптоматик даво режалари ўтказдик. Симтаматик даво бевосит охириги кунини ёки Лор шифокоринини кўрсатмаси билан 3 ёки 4 кундан кейин жаррохлик амалиётларини ўтказдик. Биз жаррохлик амалиётларини амалга оширдик. Бунинг учун юқори жағ бўшлиғи соҳасида Sol. Articaini 6.0 мл оғриксизлантириш ўтказилди. Зарарланган тиш ўз жойидан сугуриб олинди. Шундан кейин тиш илдизи кюретаж қилинди. Тиш илдизи орқали антисептик эритмалар билан ювилади, стерил доқалар ёрдамида тиш бўшлиғи куритилади. Биз Лор шифокори билан биргаликда юқори жағ бўшлиғи ичидаги ёт жисмларни зарарланган тиш сўғиришдан кейин келиб чиққан перфорация тешиги орқали 90°

эндоскоп ёрдамида юқори жағ бўшлиғи ичидаги ёт жисмлар (тиш илдиз қисми ёки пломба ҳом ашёларини қолдиқларини) олиб тиш ташладик ва бевосита юқори жағ бўшлиғидаги ҳолатларга баҳо берилди. Тиш илдизи орқали антисептик эритмалар билан ювилади, стерил докалар ёрдамида тиш бўшлиғи куритилади. Кейинги босқичда тайёрлаб қўйилган PRF лахтақларини тиш илдизларига жойланади ва тиш катаги устига олдиндан тайёрлаб қўйилган PRF мембранасини жойлимиз ва иккила учини шиллиқ остига тикиб фиксация қиламиз ва устидан шиллиқ қаватда тайёрлаб қўйган лахтақни тортиб чекаларини бир бирига яқинлаштириб тикамиз. Кейинги босқичда устидан босиб турувчи асептик боғлам қўйилади.

Клиник вазият: Бемор Ортиков Оллаберган 2001. Касаллик тарихи № 98. Шикоятлари бемор чап тамон юқори жағ кўз ости ва ўтув бурма соҳаларидаги лўкилловчи оғриқларга, юқори жағ 7 тиш соҳасидаги оқма йўлга. Бурун ва оғиз бўшлиғига ажралма ажралишига, умумий ҳолсизликка ва бош оғриғига. Анамнези: бемор анамнезида 2 йилдан бери юқори жағ бўшлиғи яллиғланиши билан турар жойида Лор шифокорида даво муолажаларини олган, юқори жағ бўшлиғини прокол қилдирган. Шикоятлар қайта безовта қилгач турар жой стоматологияда юқори 7 тишини олдирган. Стоматолог шифокор тамонидан бир вақтни ўзида тиш ўрнини тикиш амалиёти ўтказилган. Ўтказилган муолажалардан кейин олинган тиш ўрнида оқма йўл пайдо бўлган. Бемор клиник лаборатория ва рентгенологик текширувлардан кейин беморни ўз розилиғи билан Южбт перфорациясини бартараф қилиш операциясини ўтказиш режалаштирилди. Маҳаллий ҳолат: беморга ташқаридан қараганда юзида ассиметрия мавжуд эмас. Оғиз бўшлиғи кўрилганда ўтув бурма ва оқма йўл соҳасида бироз қизариш мавжуд. Ўнг тамон 7 тиш соҳасида юқори жағ бўшлиғи билан боғланган 0,5*0,5см перфорация мавжуд. Перфорация гладилка ёрдамида зондланганида тиш ўрни бўшлиғини бевосита юқори жағ бўшлиғига боғланганини кузатишимиз мумкин. Беморда оғиз – бурун ва бурун оғиз синамалари яъна бошни бошга экканида маҳаллий соғада оғриқ мавжуд. Беморга 3D рентген ташхиси ўтказилди ва беморни рентген таъсвирларини уч хил кесими ўрганилганда 27 тиш соҳасида тиш илдизи ва южб тубини оғиз бўшлиғи билан боғланганини кўришимиз мумкин (расм 1,2,3).

Расм №1. Сагитал юзада дистал илдизни южб билан боғлиқлигини ва танглай илдиз қисми мавжудлигини кўришимиз мумкин.

Расм №2. 3D рентген ташхиси фас юзада иккала южб ҳолати.

Расм №3. 3D рентген ташхиси ён тамондан кесимида тиш ўрнини южб билан алоқаси ва южб шиллиқ қаватини ҳолати.

Ташхис: чап тамонлама южбт ни сурункали одонтаген перфаротцияси. 27 тиш олингандан кейинги ҳолат. Беморга операциядан 40 дақиқа олдин премедикация қилинди. Sol.Articaini 4.0 ml маҳаллий оғриқсизлатириш остида чап тамон юқори жағ бўшлиғи жойлашган перфорация соҳасида 6,7,8 тишлар ўтув бурма соҳасидаги шиллиқ қаватда кесма ўтказилди. Кесма ўтказиш жараёнида 27 тиш соҳасида трапециясимон лахтақ шакиллантирилди. Тўқималарни склератизацияси ўтказилди. 27 тиш танглай илдизини бўшлақчаси олинди. Кюретаж қилинди. Антисептик эритмалар билан ювилди. Тиш ўрнидаги бириктирувчи тўқималар тозаланди. Кюретаж қиланди. Антисептик эритмалар билан ювилди. Южб ичи ва тиш катаги ўрни куритилди, тиш катаги PRF лахтаги ва PRF мембранаси билан тўлдирилди. Оғиз бўшлиғи ичидаги шиллиқ қават ва жароҳат соҳасидаги лахтақ тортиб ипак чоклар ёрдамида зич қилиб тикиб қўйилди (расм 4,5,6,7).

Расм №4. перфорацияса соҳасига PRF мембранасини жойлаштирилиши.

Расм №5. PRF мембранасини жароҳат соҳасига қўйишдан олдинги кўриниши.

Жароҳат устига антибиотикли босиб турувчи тампон қўйилди. Беморга антибиоитик терапия, замбуруғларга қарши терапия, яллиғланишга қарши терапия. Десенсибиловчи ва умум кувватловчи тарепия қуйилди.

Расм №6. PRF ёрдамида бартараф қилинган кейинги жароҳатни битиши.

Расм №7. PRF ёрдамида бартараф қилинган кейинги жароҳатни битиши. Рентгенологик кўриниши.

PRF мембранасини амбулатор шароитда тайёрлаш ва уни жарроҳлик майдонида фойдаланиш босқичларининг алгоритми.

PRF мембрана тайёрлаш ва уни жарроҳлик майдонига қўйишни босқичлари.

Бизни амалиётимиздан келиб чиқиб шуни такидлашимиз мумкинки, амбилатор стоматология шароитида сифатли PRF мембрана тайёрлаш учун тегишли моддий техник талабларни бажариш талаб қилинади.

Оҳирги 24 соатдаги қон таҳлилига қараб беморларни тўғри танлаш: сабаби тромбапенция, оғир даражадаги анемия, ЭЧТ юқорилиги ва лейкосиноз каби клиник ўзгаришлар аниқланса PRF мембранада ўз таъсирини кўрсатади.

PRF мембранасини тайёрлашда механизмини мукамал тушинган малакали хамшира ва шифокор бўлиши лозим. PRF тайёрлаш учун конни оч қоринга периферик венадан 22G диаметрли катетир ёрдамида 9 мл кон олинади (расм 8).

Расм №8. PRF тайёрлаш учун конни оч қоринга периферик венадан 22G диаметрли катетир ёрдамида 9 мл кон олиш жараёни.

PRF мембранасини тайёрлаш учун тиббий техник талабларга қўйиладиган талаблар: 4000 мин/тезлик горизантал 450 роторли тиббиёт центрифугаси (расм9), махсус 10 мл қизил қалпоқчали тиббий пробирка, PRF бокс ва махсус инструментла (ингичка анатомик пинсет, скалпел).

PRF мембранаси тайёрлаш жараёнини клиник босқичлари: бемор периферик венасидан икки учлик ангиакарт ёрдамида 9 мл қон олинади ва центрифугага қўйгунга қадар бўлган вақт давомида пробиркадаги қон қўл ёрдамида чайқатиб турилади, горизантал центрифугада керакли тезлик ва вақт белгиланади, яъни 1500 дақиқа/айланиш ва 8 дақиқа белгилаб олинади. Пробиркала бир бирига паралел жойлаштирилиб старт берилади.

Расм №9. Горизантал 45⁰ роторли тиббиёт центрифугаси.

Белгиланган муддат тугагандан кейин центрифугани очамиз ва ичидан олиб пробиркалар қопқоғи очилган ҳолда штативлага жойлаштирилади. Сўнг ичидаги қон зардобини 5 мл шприс ёрдамида PRF мембранага тегмасдан тортиб олиб очик ҳавода 10 дақиқага қолдирилади. Сабаби PRF мембрана кислород билан реакцияга киришиб PRF мембранани юзаси мустахкамлашади (расм 10).

Расм №10. PRF мембрана кислород билан реакцияга кириши жараёни.

Жарроҳлик майдони PRF мембранасини қўйишдан олдин тайёрлаб қўйилиши керак бунда, жароҳат атрофидаги тўқималар склеритизасия қилинган ва ичидаги бириктирувчи тўқима қолдиқларидан тозаланган бўлиши ва гемостаз қилинган бўлиши лозим (расм 11).

Расм №11. Жароҳат атрофидаги тўқималар склеритизацияси.

Юқорида санаб ўтилган босқичлардан кейин. Тайёр бўлган PRF мембранани жаррохлик майдонига қўйилади ва PRF мембрана олдин шиллиқ қаватга тикилади ва шиллиқ қаватти ўзи ҳам зич ҳолатда тикилади ва устидан асептик боғлам қўйилади.

Юқорида санаб ўтилган босқичларни тўғри бажарилса PRF (TGF-β, PDGF, ИГФ-1, ВЕГФ, ЕГФ, ИЛ-1β, ИЛ-6, ИЛ-4) таркибидаги омиллар жароҳатни битиши соҳасига физиологик жараёнларни тезлаштиради ва жароҳатни битиш муддатини қисқартиради. Жароҳат соҳасини битишига фибрин мембранасини клиник таъсир факторлари булар қуйидагилар:

(TGF-β) В- трансформация қилувчи ўсиш фактор	Ангиогенезни стимуллайтиди, бундан ташқари фибринонектин ва коллагенни афралайишни ривожлантиради. Коллагенни парчаланишини олдини олади. Фибробласт ва иммун ҳужайларини хемотаксис идуксиясини оширади. Остеокластлар ҳамда суяк дегенерациясида ингибитори бўлиб хизмат қилади.
(PDGF) Тромбоцитлар ўсиш фактори	Мезенхимал ҳужайраларининг миграцияси ва пролиферациясини қўзғатади, макрофаглларнинг ангиогенез, хемотаксис ва фаоллашувини таъминлайди; макрофагллар томонидан ТГФ-б секрециясини келтириб чиқаради.
(ИГФ-1) Инсулин ўсиш фактори -1	Хемотаксис, остеобласт фаоллашуви ва суяк шаклланишини рағбатлантиради; мезенхима ҳужайраларининг дифференциацияси ва митогенезини кучайтиради.
(ВЕГФ) Томир эндотелийсини ўсиш фактори	Ангиогенезни стимуллайтиди; қон томир ўтказувчанлигини оширади; эндотелиал ҳужайраларнинг кўпайиши ва миграциясини келтириб чиқаради
(ЕГФ) Эпидермал ўсиш фактори	Ангиогенезни рағбатлантиради, эпителия ҳужайраларининг пролиферацияси ва дифференциациясини рағбатлантиради, эпителия ва мезенхима ҳужайраларида ситокинлар секрециясини оширади
(ИЛ-1β) Интерлейкин-1β	Эндотелиал ҳужайралардаги, молекулаларининг шаклини остиради, ёрдамчи Т ҳужайраларини, лимфоцитлар

	ҳемотаксисини рағбатлантиради. остеобластларни фаоллаштиради
(ИЛ-6) Интерлейкин-6	Б хужайраларининг дифференциациясини ва антикор секрециясини рағбатлантиради; заиф Т хужайраларининг ситотоксик Т-лимфоцитларга дифференциациясини ривожлантиради
(ТНФ-α) Ўсимта некрози фактори-α	Нейтрофилларнинг ситотоксиклигини ривожлантиради, хужайраларнинг яшаши ва кўпайишини рағбатлантиради, фибробластларнинг қайта қуриш қобилиятини оширади
(ИЛ-4) Интерлейкин-4	Б хужайраларининг плазмацитларга дифференциациясини келтириб чиқаради

Хулоса. PRF таркибидаги кўп миқдордаги лейкоцитлар сақлаши жароҳатга антибактериал таъсир кўрсатади. Бундан ташқари яна PRF таркибидаги кўп миқдорда макрофаглар, лейкоцитлар ва фибринларни мавжудлиги жароҳатни эрта гемостазини, жароҳатни тез репаратив ва остеоиндуктив хусусиятларини келтириб чиқаради ва яна шунингдек жароҳат соҳадаги жароҳатдан кейинги шиш ва оғриқларни камайтиради. Яна бир хусусияти жароҳатдан кейин кузатиладиган жароҳатдаги ишларни ечилиб кетиши ва жароҳатларни қайталинишларини камайтиради.

REFERENCES | ЧОШКИ | IQTIBOSLAR:

- Brandstaetter T. et al. Perforating dental implants and maxillary sinus pathology //Oral and Maxillofacial Surgery. – 2023. – С. 1-7.
- de Almeida Ferreira C. E. et al. Effect of Maxillary Sinus Membrane Perforation on Implant Survival Rate: A Retrospective Study //International Journal of Oral & Maxillofacial Implants. – 2017. – Т. 32. – №. 2.
- Jordi C. et al. Membrane perforation rate in lateral maxillary sinus floor augmentation using conventional rotating instruments and piezoelectric device—a meta-analysis //International journal of implant dentistry. – 2018. – Т. 4. – С. 1-9.
- Krennmair S. et al. The influence of different forms of sinus membrane perforation on the prevalence of postoperative complications in lateral window sinus floor elevation: A retrospective study //Clinical Implant Dentistry and Related Research. – 2022. – Т. 24. – №. 1. – С. 13-23.
- Lyu M. et al. Maxillary sinus floor augmentation: a review of current evidence on anatomical factors and a decision tree //International Journal of Oral Science. – 2023. – Т. 15. – №. 1. – С. 41.
- Mohan N., Wolf J., Dym H. Maxillary sinus augmentation //Dental Clinics. – 2015. – Т. 59. – №. 2. – С. 375-388.
- Monje A. et al. Incidence of and Factors Associated with Sinus Membrane Perforation During Maxillary Sinus Augmentation Using the Reamer Drilling Approach: A Double-Center Case Series //International Journal of Periodontics & Restorative Dentistry. – 2016. – Т. 36. – №. 4.
- Motoyoshi M. et al. Maxillary sinus perforation by orthodontic anchor screws //Journal of oral science. – 2015. – Т. 57. – №. 2. – С. 95-100.
- Okada T., Kawana H. Two-Step Procedure for the Treatment of a Maxillary Sinus with Complex Sinus Septa: A Highly Predictive Method for Sinus Floor Augmentation After Perforation of the Maxillary Sinus Membrane //International Journal of Periodontics & Restorative Dentistry. – 2019. – Т. 39. – №. 5.
- Sala Y. M., Lu H., Chrcanovic B. R. Clinical Outcomes of Maxillary Sinus Floor Perforation by Dental Implants and Sinus Membrane Perforation during Sinus Augmentation: A Systematic Review and Meta-Analysis //Journal of Clinical Medicine. – 2024. – Т. 13. – №. 5. – С. 1253.

11. Sala Y. M., Lu H., Chrcanovic B. R. Clinical Outcomes of Maxillary Sinus Floor Perforation by Dental Implants and Sinus Membrane Perforation during Sinus Augmentation: A Systematic Review and Meta-Analysis //Journal of Clinical Medicine. – 2024. – Т. 13. – №. 5. – С. 1253.

Статья поступила в редакцию 03.03.2024; одобрена после рецензирования 20.04.2024; принята к публикации 26.04.2024.

The article was submitted 03.03.2024; approved after reviewing 20.04.2024; accepted for publication 26.04.2024.

Информация об авторах:

Боймурадов Шухрат Абдужалилович – д.м.н., профессор, проректор по учебной работе, Ташкентская Медицинская Академия, Ташкент, Узбекистан, shuh69@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0002-6668-0024>

Рўзибаев Дилшод Рўзиметович – самостоятельный соискатель, Ташкентская Медицинская Академия, Ташкент, Узбекистан, dilshoddent@mail.ru, <https://orcid.org/0009-0002-0802-4798>

Источники финансирования: Работа не имела специального финансирования.

Конфликт интересов: Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.

Вклад авторов:

Боймурадов Ш.А.— написание текста; редактирование статьи;

Рузибаев Д.Р. — сбор и анализ источников литературы, написание текста.

Information about the authors:

Boymuradov Shukhrat Abdjalilovich - Ph.D., professor, vice-rector for academic affairs, Tashkent Medical Academy, Tashkent, Republic of Uzbekistan, shuh69@mail.ru , <https://orcid.org/0000-0002-6668-0024>

Ro'zibaev Dilshod Ro'zimetovich - independent researcher, Tashkent Medical Academy, Tashkent, Republic of Uzbekistan, dilshoddent@mail.ru , <https://orcid.org/0009-0002-0802-4798>

Sources of funding: The work did not receive any specific funding.

Conflict of interest: The authors declare no explicit or potential conflicts of interest associated with the publication of this article.

Contribution of the authors:

Boymuradov Sh.A. — writing the text; editing the article;

Ro'zibaev D.R. — collection and analysis of literature sources, writing the text.

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 2 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 2

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 2

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000